

DECLARACIÓN JURADA

Quien(es) suscribe(n):

Dra. Gabriela Patricia FLORES AVILES
CI 5648886 Ch.

Dra. Céline DUWIG
PA 12AK77768

Hace(n) constar que la autoría del trabajo de investigación adjunto en medio magnético denominado:

Modelo hidrogeoquímico/isotópico e impacto antropogénico del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor - Lago Titicaca, Bolivia

Es producto de un trabajo propio finalizado durante la gestión 2019 que forma parte de la tesis de investigación doctoral de la Dra. Gabriela Patricia FLORES AVILES bajo la tutoría de la Dra. Céline DUWIG. El presente estudio se llevó a cabo gracias al apoyo financiero del Ministerio de Educación (MINEDU) a través del Programa "100 Becas de Estudio de Postgrado en las Áreas Científica Tecnológica y de Salud" para cursar el Doctorado en la Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IRD, Grenoble-INP, Institute of Engineering, Univ. Grenoble Alpes, IGE, 38000 Grenoble, France.

En tal sentido, manifestamos la originalidad de la conceptualización del trabajo de investigación, interpretación de datos, presentación de resultados y conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores, han sido referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN:

- ✓ Certificamos que hemos contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estamos en condiciones de hacernos públicamente responsables del mismo.
- ✓ No hemos incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, eximimos de toda responsabilidad al Ministerio de Educación y nos declaramos como únicos responsables.
- ✓ Se incluye las firmas de los integrantes del presente trabajo.

Dra. Gabriela Patricia FLORES AVILES

Dra. Céline DUWIG

ANEXO 2

(Presentar en formato MS Word)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN **Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología 2020**

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN

Título del Trabajo de investigación:

Modelo hidrogeoquímico/isotópico e impacto antropogénico del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor - Lago Titicaca, Bolivia

Institución(es):

IRD Instituto francés de Investigación para el desarrollo

Categoría en la que se presente el trabajo de investigación (marcar con una X)

a) Salud e Industria del Medicamento	
b) Desarrollo Agropecuario y Tecnologías de Alimentos	
c) Saberes Locales y Conocimientos Ancestrales de los Pueblos Indígena Originario Campesinos	
d) Transformación Industrial	
e) Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad	X
f) Energías y Minería	
g) Tecnologías de Información y Comunicación	

Documento generado a partir de (marcar con una X)

Tesis de Licenciatura	
Tesis de Maestría	
Tesis de Doctorado	X
Trabajo de Investigación	

Equipo de investigación:

Se recomienda que en el Congreso participen dos representantes por proyecto.

El primer nombre deberá ser el investigador líder del proyecto cuyo nombre deberá figurar en la Declaración Jurada.

Nombre Completo	Correo electrónico	Dirección	Teléfono Celular	Número de Carnet de Identidad	Firma
Gabriela Patricia FLORES AVILES	gpfloresaviles@gmail.com	Torrelío #169 Sucre, Bolivia	+591 71829062	CI 5648886	
Celine DUWIG	celine.duwig@ird.fr	38058 Grenoble cedex 9	+33 637015637	PA 12AK77768	

Medio por el cual se enteró de la Convocatoria (marcar con una X)

A través de la invitación institucional	
Afiche promocional	
Prensa escrita o televisión	
Invitación abierta a través de internet	X
A través de otros investigadores	X

ANEXO 3

(Presentar en formato MS Word)

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN **Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología 2020**

1. Resumen Ejecutivo (1950 caracteres)

El acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor es una importante fuente de suministro de aguas subterráneas para fines domésticos, agrícolas e industriales. El conocimiento limitado sobre la dinámica del acuífero, la geoquímica de las aguas subterráneas, e influencia de impactos que generan las actividades antropogénicas, está causando la degradación de los recursos hídricos subterráneos.

El objetivo de este estudio fue el de desarrollar un modelo hidrogeoquímico e isotópico ($\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$) que permita una correcta comprensión de los procesos hidrogeoquímicos y biogeoquímicos que controlan la química y la composición isotópica de las aguas subterráneas, además de la identificación de zonas del acuífero afectadas por la actividad antropogénica.

Los resultados revelaron que en las zonas altas del Piedemonte, la química de las aguas subterráneas es controlada por procesos de meteorización de silicatos, presentando baja mineralización y facies $\text{Ca}(\text{Mg}) - \text{HCO}_3^-$, con concentraciones de nitrato $< 3.2 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ y valores de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ de +4.1 a +7.5 ‰. Por lo que esta zona del acuífero presenta de ninguna a leve alteración antropogénica.

Sin embargo aguas abajo, en el curso del flujo subterráneo, existe una notable tendencia de enriquecimiento en las concentraciones de nitrato (hasta $35.6 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$) y valores de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ de +7.6 a +17.8 ‰, además de una mayor mineralización. Los resultados isotópicos evidenciaron que el incremento se relaciona con alteraciones antropogénicas, pilas de estiércol y fertilizantes sintéticos al noroeste y aguas residuales sépticas al sureste del Piedemonte. Mientras que en las zonas planas del Piedemonte, los procesos de intercambio catiónico tienen una fuerte influencia en la química de las aguas subterráneas presentando facies $\text{Na}(\text{K}) - \text{HCO}_3^-$. Además se evidenció que las concentraciones de nitrato en esta zona son atenuadas naturalmente por procesos biogeoquímicos de desnitrificación.

Finalmente, en la Llanura lacustre, las aguas subterráneas presentan principalmente facies $\text{Na}(\text{K}) - \text{Cl}^-$, cuya mineralización es producto de la disolución de evaporitas. Además, de una disminución de las concentraciones de nitrato de 3.4 a $1.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ y valores de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ de +6.8 a 3.3 ‰ en la dirección del flujo subterráneo, lo que sugiere procesos de mezcla.

2. Antecedentes (1625 caracteres)

La escasez y la degradación de la calidad de los recursos de agua dulce son un problema latente a nivel mundial, particularmente en regiones áridas y semiáridas donde los recursos hídricos subterráneos son cada vez más amenazados por el cambio climático, el crecimiento continuo de la población y el impacto de las actividades antropogénicas (e.g. Xanke et al., 2017; Foster et al., 2018; Kammoun et al., 2018).

En vista de ello, la comprensión de la dinámica de los acuíferos, los procesos hidrogeoquímicos que controlan la química de sus aguas subterráneas, así como la identificación de las fuentes de contaminación antropogénicas, y zonas del acuífero que presentan alteraciones antropogénicas leves o fuertes, son cruciales para la sustentabilidad, protección y la gestión adecuada de los recursos hídricos subterráneos.

En diferentes regiones del mundo se ha documentado el desarrollo de modelos conceptuales sobre el funcionamiento hidrogeológico de acuíferos, a escala local y regional (Mudarra et al., 2014; Bayanzul et al., 2019; Flores Avilés et al., 2019; Flores Avilés, 2019). Estos estudios son de vital importancia para el desarrollo de modelos hidrogeoquímicos e isotópicos.

En particular, esta investigación centra su atención en la Cuenca Katari y Lago Menor, la cual cubre una extensión de 6,350 km² y se localiza entre la Cordillera Oriental y el sudeste de Lago Titicaca (Lago Menor) (ver Fig.1). Y tiene por objetivo el desarrollo de un modelo hidrogeoquímico e isotópico capaz de explicar: i) la evolución hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, ii) las zonas del acuífero que presentan alteraciones antropogénicas muy leves, iii) zonas del acuífero que presentan alteraciones antropogénicas fuertes, iv) zonas del acuífero donde ocurren procesos geoquímicos y biogeoquímicos que tienen un fuerte influencia en la química del agua subterránea (e.g. intercambio catiónico, desnitrificación).

3. Justificación (1950 caracteres)

La degradación de la calidad del agua, el cambio climático y el crecimiento de la población, se encuentran entre los factores que limitan la disponibilidad de agua en la región del Altiplano Boliviano (e.g. Coudrain-Ribstein et al., 1995; García et al., 2010). Este es el caso de la Cuenca Katari y Lago Menor, una de las cuencas más pobladas (~un millón de habitantes) y deterioradas del Altiplano Boliviano (BID, 2016; Agramont et al., 2019).

Investigaciones previas han estudiado a fondo la degradación de la calidad de las aguas de los principales ríos que desembocan en el Lago Titicaca (Archundia et al., 2017b). Sin embargo, se sabe muy poco sobre el estado de la calidad de los recursos hídricos subterráneos a la escala de la cuenca.

Las actividades antropogénicas en la cuenca pueden considerarse como potenciales amenazas ambientales para los recursos de aguas subterráneas. Entre ellas, prácticas agrícolas y ganaderas (MMAY, 2014), inadecuada disposición de aguas residuales domésticas e industriales, entre otros (MMAY Environmental Audit, 2014). No obstante, actualmente se desconoce sobre la influencia de estas actividades en la química de las aguas subterráneas a la escala de la Cuenca Katari y Lago Menor.

Estudios de aguas subterráneas de escala local realizados en las zonas de Purapurani

(MMAyA, 2016) y cerca de Lago Titicaca (Quino et al., 2019) (ver Fig.1) han reportado que los tipos de agua subterránea no están claramente definidos y que su calidad es afectada por elevadas concentraciones de nitrato, altos niveles de salinidad, y algunos elementos traza. Por lo que resulta importante contar con un modelo hidrogeoquímico/isotópico a la escala de la Cuenca Katari y Lago Menor, para la correcta comprensión de los procesos hidrogeoquímicos y biogeoquímicos que controlan y/o alteran la química y las composiciones isotópicas de los recursos hídricos subterráneos, además de identificar zonas del acuífero afectadas por las actividades antropogénicas.

Lo que ha de permitir contar con una base organizada de datos espaciales SIG para futuras investigaciones y/o establecer medidas de gestión, proyectos, sobre recursos hídricos subterráneos, en aras de un manejo sustentable y la protección de este preciado recurso, fundamentalmente con una visión de Manejo Integrado de Cuencas.

4. Objetivo (325 caracteres)

Desarrollar un modelo hidrogeoquímico/isotópico para el acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, que permita una correcta comprensión de los procesos hidrogeoquímicos y biogeoquímicos que controlan la química y la composición isotópica de las aguas subterráneas, utilizando técnicas de alta sensibilidad, además de la identificación de zonas del acuífero afectadas por la actividad antropogénica.

5. Marco Teórico (3250 caracteres)

Numerosas investigaciones a nivel mundial incluyendo América del Sur, han desarrollado modelos conceptuales sobre el funcionamiento hidrogeológico de acuíferos, a escala local y regional, en base a estudios multidisciplinarios, integrando datos geofísicos, geológicos, hidrogeológicos, hidrogeoquímicos e isotópicos con el fin de determinar la dirección y magnitud del flujo subterráneo, los procesos naturales del flujo, los límites del acuífero, así como los mecanismos de recarga y descarga de los acuíferos (Lachaal et al. 2011; Viguiet et al., 2018; Gonzáles Amaya et al., 2018; Flores Avilés et al., 2019).

Para ejemplificar tales, en la región semi-árida del país de Túnez, Lachaal et al. (2011) construyeron un modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del acuífero Zéramdine–Béni Hassen, en base a la compilación de datos geológicos, geofísicos, piezométricos e hidroquímicos, con el fin de proponer medidas de gestión de los recursos hídricos subterráneos e implementar una base de datos hidrogeológicos espacial.

En el Norte de Chile, en el desierto hiperárido de Atacama, Viguiet et al. (2018) realizaron un modelo conceptual del comportamiento hidrogeológico de los recursos hídricos subterráneos aplicando métodos geofísicos, hidrogeológicos, e hidrológicos, para el establecimiento de un modelo numérico de aguas subterráneas en el acuífero de la Pampa del Tamarugal.

En Bolivia, en el Valle Alto de Cochabamba, Gonzáles Amaya et al. (2018) refinaron los modelos hidrogeológicos conceptuales de los abanicos aluviales de Punata y Toco, aplicando métodos hidrogeofísicos, para la gestión y planificación de los recursos de aguas subterráneas

entre organizaciones locales y municipios.

Asimismo en la región semi-árida del Altiplano boliviano, Flores Avilés et al. (2019) desarrollaron un modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, con base en evidencias de campo, combinando datos geofísicos, litológicos, hidrogeológicos y geoquímicos, con el fin de resolver los límites espaciales del acuífero, la continuidad lateral y vertical de los medios porosos, y brindar una visión general del comportamiento dinámico del acuífero a la escala de la Cuenca Katari y Lago Menor.

Sin duda, la comprensión del funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos es de vital importancia para el desarrollo de modelos hidrogeoquímicos e isotópicos. Así, en la región árida del Sur de Gobi, en Mongolia, Bayanzul et al. (2019) desarrollaron un modelo hidrogeoquímico de la Cuenca Gunii Khooloi, en base a un modelo hidrogeológico 2D, con el fin de comprender la evolución hidrogeoquímica de las aguas subterráneas. Los resultados de este estudio indicaron que existe la necesidad de una gestión estratégica de los recursos hídricos subterráneos de esta cuenca.

Por otra parte, en un acuífero urbano del este de Ucrania, Vystavna et al. (2017) investigaron la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas urbanas, en base al funcionamiento hidrogeológico de este acuífero. Igualmente, aplicaron isótopos estables de nitrato con el fin de evaluar las fuentes antropogénicas de nitrato. Estos autores concluyeron que la contaminación por nitratos en este acuífero está vinculada al uso de la tierra y el régimen de tratamiento de las aguas residuales.

Finalmente, en el acuífero de la Cuenca del Río Manas (CRM) ubicado en la región árida del noroeste de China, Ma et al. (2017) desarrollaron un modelo conceptual 2D de los patrones de flujo subterráneo y los procesos que controlan la química de las aguas subterráneas, en base a un estudio de hidrogeoquímico e isotópico. El enfoque de este estudio tuvo implicaciones importantes en la estrategia del uso de los recursos hídricos subterráneos de la CRM y en otras cuencas con escasez de agua del noroeste de China.

6. Desarrollo del trabajo (6500 caracteres)

6.1 Estrategia de muestreo y recolección de muestras

Durante abril y mayo de 2017 se realizó una campaña de muestreo a la escala de la Cuenca Katari y Lago Menor, para el análisis de iones mayoritarios e isótopos estables de nitrógeno y oxígeno de las moléculas de nitrato ($\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$). La estrategia de muestreo consistió en la recolección de muestras de aguas subterráneas y superficiales, ubicadas a lo largo del sistema de flujo de aguas subterráneas, desde el Piedmonte hacia la Llanura lacustre (ver Fig. 1 b, Fig. 6a). Así, se realizó el muestreo de: i) 53 pozos de agua subterránea (de 30 a 110 m de profundidad) equipados con bombas eléctricas, ii) cuatro manantiales y cuatro humedales. También se recolectaron muestras de aguas superficiales de: iii) ocho ríos, tres lagunas de la Cordillera, y de las orillas del Lago Titicaca (Bahías de Puerto Pérez y Cohana) (4 muestras).

El propósito de esta campaña fue: 1) investigar la evolución hidrogeoquímica de las aguas

subterráneas, 2) identificar los principales procesos geoquímicos que controlan la química de las aguas subterráneas de la cuenca, e 3) identificar las principales fuentes de contaminación por nitratos y los procesos que alteran las concentraciones de nitrato en las aguas subterráneas del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor.

6.2 Análisis químico e isotópico

Se realizaron mediciones in-situ de pH, potencial redox (Eh), conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD) y temperatura (T), en cada punto de muestreo utilizando un multiparámetro CONSORT C5010. También se midió la alcalinidad total in-situ mediante el método de titulación (titulación digital HACH) y luego se la recalculó como bicarbonatos.

Las muestras recolectadas para el análisis de elementos mayoritarios fueron filtradas in-situ utilizando filtros de jeringa de acetato de celulosa de 0.45 μm y se almacenaron en viales de borosilicato. Las muestras filtradas para el análisis y cuantificación de aniones se congelaron en tubos de falcon, mientras que las muestras filtradas para las mediciones de cationes fueron acidificadas con HNO_3^- ultrapuro al 2 % y se almacenaron a 4°C hasta su análisis.

Los análisis químicos e isotópicos se realizaron en el Laboratorio IGE (Institut des Géosciences de l'Environnement) utilizando técnicas de alta sensibilidad. Las concentraciones de iones mayoritarios se cuantificaron por cromatografía iónica utilizando el sistema modelar Metrohm 732/733. Y las muestras para el análisis de isótopos estables de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$ se concentraron en una resina aniónica (0.3mL AG 1-X8 resin, Bio-Rad) y se eluyeron con 10 ml de una solución de NaCl 1M. Estas muestras fueron cuantificadas por el método de desnitrificación bacteriana (Kendall et al., 2007) en un espectrómetro de masas IRMS MAT 253 (Kaiser et al., 2007).

6.3 Análisis de datos

El modelo hidrogeoquímico e isotópico desarrollado en la presente investigación, es consecuencia de la integración de resultados correspondientes al análisis e interpretación de datos hidrogeoquímicos e isotópicos, considerando la dinámica de flujos subterráneos del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor.

En tal sentido, las muestras de aguas subterráneas fueron diferenciadas considerando su ubicación y proximidad a las fuentes potenciales de contaminación antropogénica (ver Fig.2b). De este modo, para el análisis geoespacial se utilizaron símbolos de: i) color rojo para distinguir las muestras de aguas subterráneas ubicadas en el Piedemonte Noroeste, región donde se encuentran fuentes puntuales de contaminación, como ser sitios mineros en las zonas altas, y zonas agrícolas en las zonas bajas (ver Fig.1a), ii) color verde para distinguir las muestras de aguas subterráneas ubicadas en el Piedemonte Sureste, región donde se concentra la mayoría de las concesiones mineras en las zonas altas y la urbanización más grande en las zonas bajas (Fig.1a), y iii) color amarillo para las muestras de aguas subterráneas ubicadas en la Llanura lacustre, la zona del acuitardo de arcilla y donde se concentran la mayoría de las zonas agrícolas (ver Fig. 1a).

6.3.1 Análisis de datos hidrogequímicos

Las facies hidroquímicas de las aguas subterráneas de la Cuenca Katari y Lago Menor fueron determinadas a través de la clasificación de Chadha (Chadha, 1999) de forma espacial y a lo largo de las trayectorias de flujo subterráneo.

Asimismo, con el fin de identificar las contribuciones relativas de los principales procesos que controlan la química de las aguas subterráneas, se utilizó el modelo de relación molar de sodio normalizado ($\text{Ca}^{2+}/\text{HCO}_3^-$) propuesto por Gaillardet et al. (1999). Gan et al. (2018) señaló que son tres procesos los que generalmente aportan solutos a las aguas subterráneas: la disolución de evaporitas, disolución de carbonatos y la meteorización de silicatos. Además, de acuerdo a Clark (2015) las cuencas donde predominan los minerales carbonatos muestran por lo general relaciones molares de $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$ mayores que 10 y un fuerte enriquecimiento de $\text{HCO}_3^-/\text{Na}^+$. Mientras que la meteorización de terrenos de silicato deberían mostrar valores de $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$ menores que 1 y de $\text{HCO}_3^-/\text{Na}^+$ más cercanos a 1. Por tanto, para el análisis geoespacial se diferenciaron las muestras de aguas subterráneas considerando también los procesos que aportan solutos a las aguas subterráneas (ver Fig. 2b).

Del mismo modo, con el fin de resaltar otros procesos que controlan la química de las aguas subterráneas, se analizaron geoespacialmente diferentes relaciones entre iones mayoritarios. Un ejemplo de esto es el diagrama de la relación lineal entre $(\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}) - (\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-})$ versus $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - \text{Cl}^-$, que se utilizó como indicativo de intercambio catiónico (Re et al. 2017; Ma et al. 2017).

6.3.2 Análisis de datos isotópicos

Los isótopos de nitrato ($\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$) fueron empleados para investigar las fuentes antropogénicas de nitrato y los procesos que afectan las concentraciones locales de nitrato.

El límite de $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$ de las fuentes potenciales de nitrógeno (e.g. lixiviados de fertilizantes de amonio nitrificado, N natural del suelo) fue calculado utilizando la ecuación experimental de nitrificación de NH_4^+ en suelos (Kendall & Aravena 2000).

$$\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3} = \frac{2}{3}(\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}) + \frac{1}{3}(\delta^{18}\text{O}_{\text{O}_2}) \quad \text{Ec. 1}$$

Donde $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ representa los valores máximos y mínimos de composiciones isotópicas de oxígeno 18 en aguas subterráneas del Piedemonte Sureste (Zona Purapurani, Fig.1) (-18.6‰ y -13.5‰) y $\delta^{18}\text{O}_{\text{O}_2}$ la composición isotópica del oxígeno atmosférico O_2 (+23.5‰).

Se consideró que los límites de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ para lixiviados de fertilizantes de amonio nitrificado en aguas subterráneas y de materia orgánica de suelos son los rangos típicos de -4.0‰ a +4.0‰ y de +3.0‰ a +8.0‰, respectivamente (Clark and Fritz, 1997; Kendall and Aravena, 2000; Kendall et al., 2007; Spalding et al., 2019). Además, se asumió que valores de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3} > +8.0$ ‰ en las aguas subterráneas son indicadores de pilas de estiércol y aguas residuales sépticas (Clark and Fritz, 1997; Kendall and Aravena, 2000). También se

consideró que los límites de fertilizantes de nitrato para $\delta^{15}N_{NO_3}$ y $\delta^{18}O_{NO_3}$ son -3.0‰ a $+7.0\text{‰}$ (Spalding et al., 2019) y $+18.0\text{‰}$ a $+22.0\text{‰}$ (Kendall and Aravena 2000).

Asimismo, con el fin de distinguir entre procesos de desnitrificación y dilución se utilizaron relaciones de $\delta^{15}N_{NO_3}$ y $1/[NO_3^-]$ (Kendall et al., 2007). La evolución isotópica de desnitrificación fue estimada por la ecuación del proceso de destilación de Rayleigh (Pauwels et al., 2000; Kendall & Aravena, 2000):

$$\delta^{15}N_{NO_3\text{res}} = \delta^{15}N_{NO_3\text{0}} + \varepsilon \cdot \ln \left(\frac{[NO_3^-]_{\text{res}}}{[NO_3^-]_0} \right) \quad \text{Ec. 2}$$

Donde '0, res' son subíndices de NO_3^- inicial y residual, respectivamente, y ε es el factor de enriquecimiento isotópico.

7. Presentación de resultados obtenidos (3250 caracteres)

7.1 Parámetros de campo y química de las aguas subterráneas del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor

Los datos físico-químicos para el conjunto completo de muestras de aguas subterráneas mostraron valores de pH de neutros a ligeramente alcalinos (7 a 8.5). No obstante, se observaron rangos relativamente amplios de conductividad eléctrica entre las muestras del Piedemonte y la Llanura lacustre. Los valores de conductividad eléctrica variaron entre: 63 a 416 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en el Piedemonte noroeste, entre 84 a 433 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en el Piedemonte sureste, y entre 393 a 1690 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en la Llanura lacustre.

En el Piedemonte, tanto al noroeste como al sureste, las aguas subterráneas mostraron facies $\text{Ca}(\text{Mg}) - \text{HCO}_3^-$ (círculos rojos y verdes de la elipse roja, Fig. 2a, e.g. PucGW26, LjGW22, PucGW08, PucGW04, PucGW03, LjGW07, PucGW33) con ligeros incrementos de sulfato. El modelo de relación molar de sodio normalizado ($\text{Ca}^{2+}/\text{HCO}_3^-$) indicó que las aguas subterráneas en esta zona fueron principalmente influidas por procesos de meteorización de silicatos, como se evidencia en el diagrama de $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$ vs $\text{HCO}_3^-/\text{Na}^+$ (Fig. 3) donde las relaciones de $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$ mostraron valores de 0.46 to 0.75 y las relaciones de $\text{HCO}_3^-/\text{Na}^+$ valores de 1.24 to 2.21 (círculos rojos y verdes de la elipse roja, Fig.3).

En la zona plana del Piedemonte inferior, tanto al noroeste como al sureste, se evidenciaron facies $\text{Na}(\text{K}) - \text{HCO}_3^-$ (cuadrados rojos y verdes de la elipse azul (Fig. 2a). Asimismo, el diagrama $(\text{Ca}^{2+}+\text{Mg}^{2+}) - (\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-})$ versus $(\text{Na}^++\text{K}^+) - \text{Cl}^-$ evidenció procesos de intercambio catiónico en las muestras que se alinearon a la pendiente negativa de -1 (e.g. PucGW12, PucGW13, LjGW01, AltGW04) (cuadrados rojos y verdes de la Fig. 4). También las relaciones de $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$ entre 0.24 a 0.44 y de $\text{HCO}_3^-/\text{Na}^+$ entre 0.86 a 1.12 (cuadrados rojos y verdes de la Fig. 3) mostraron que la química de las aguas subterráneas en esta zona es controlada por la contribución tanto de la meteorización de silicatos como de la disolución de evaporitas.

Finalmente, las aguas subterráneas de la Llanura lacustre particularmente a lo largo de la trayectoria de flujo subterráneo principal (e.g. VchGW05, PucGW32, PucGW20, PucGW25, Fig.1), mostraron facies del tipo $\text{Na}(\text{K}) - \text{Cl}^-$ (cuadrados amarillos de la elipse fucsia). Además, el diagrama de relación molar normalizado de sodio ($\text{Ca}^{2+}/\text{HCO}_3^-$) (Fig. 3) evidenció la contribución significativa de disolución de evaporitas en la química de las aguas subterráneas de esta zona.

Figura 3. Modelo de relación molar de Ca^{2+} y HCO_3^- normalizado a Na^+ de las aguas subterráneas del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, en base al modelo propuesto por Gaillardet et al. (1999) (Fuente: Elaboración propia).

Figura 4. Diagrama de la relación lineal entre $(\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}) - (\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-})$ versus $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - \text{Cl}^-$. La línea negra (pendiente negativa -1: 1) es indicativa de intercambio catiónico (Fuente: Elaboración propia).

7.2 Composiciones isotópicas de nitrato

En general, las composiciones isotópicas de las aguas subterráneas del Piedemonte Noroeste varían entre +0.4 ‰ a +28.6 ‰ para $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3^-}$, y de -7.9 a +15.5 ‰ para $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3^-}$ (ver Fig.5). En el Piedemonte Sureste, entre -3.0 a +16.8 ‰ para el $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3^-}$ y de -6.2 a +2.1 ‰ para el $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3^-}$. Mientras que en la Llanura lacustre, las aguas subterráneas presentan composiciones isotópicas de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3^-}$ entre +3.3 y +20.8 ‰ y valores de $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3^-}$ entre -7.9 y 5.6 ‰.

Los resultados del cálculo de los límites de $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3^-}$ (Ec. 1) derivados de la nitrificación de NH_4^+ mostraron que los NO_3^- de las aguas subterráneas del Piedemonte Sureste deberían tener valores de $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3^-}$ entre -4.5 a -1.2 ‰.

Además en el Piedemonte Noroeste, aguas abajo de la Ciudad de Pucarani (Fig.1 a), las aguas subterráneas presentan elevadas concentraciones de nitrato (hasta $17.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$) y valores de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3^-}$ de +6.8 ‰, que son reducidas en el curso de las aguas subterráneas (PucGW11, PucGW16, PucGW15) (hasta $0.9 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$) mostrando valores de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3^-}$ de +28.6 ‰, lo que sugiere procesos de desnitrificación en curso. De hecho, la curva derivada de la Ec. 2 evidenció estos procesos con un factor de enriquecimiento de -6.8 ‰. Además, la desnitrificación a lo largo de esta trayectoria de flujo subterráneo fue relacionada linealmente con una pendiente de 0.9 (ver Fig. 5).

Figura 5. Diagrama de las composiciones isotópicas de $\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3^-}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3^-}$ de las aguas subterráneas del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, mostrando las principales fuentes antropogénicas de nitrato y la pendiente de desnitrificación del acuífero a lo largo de las trayectorias de flujo subterráneo (Fuente: Elaboración propia).

8. Discusión de resultados (1950 caracteres)

8.1 Modelo hidrogeoquímico e isotópico

La Fig.6 muestra el Modelo hidrogeoquímico/isotópico en 2D para el acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor. Los procesos hidrogeoquímicos naturales que controlan la química de las aguas subterráneas de este acuífero son la meteorización de silicatos en el Piedemonte y la disolución de evaporitas en la Llanura lacustre.

En el Piedemonte las aguas subterráneas que presentan de ninguna a leve alteración antropogénica, presentan facies del tipo $Ca(Mg) - HCO_3^-$ y se encuentran a altitudes arriba de los 3900 m.s.n.m. Según Appelo & Postma (2005), el calcio se libera comúnmente de la meteorización de los minerales de silicato cálcico.

Por otra parte, en condiciones naturales, el nitrato se encuentra en las aguas subterráneas del Piedemonte en concentraciones menores a $3.2 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ y valores de $\delta^{15}N_{NO_3}$ de +4.1 a +7.5 ‰. Sin embargo, en el curso de las aguas subterráneas las concentraciones de nitrato generalmente aumentan con la disminución de la altitud. Como resultado, la composición química natural de las aguas subterráneas se altera debido a factores antropogénicos, principalmente lixiviados de pilas de estiércol y fertilizantes sintéticos en el Piedemonte noroeste y aguas residuales sépticas en el Piedemonte sureste.

No obstante, las concentraciones de nitrato son naturalmente atenuadas en la zonas planas del Piedemonte (~3800 m.s.n.m), donde las facies $Ca(Mg) - HCO_3^-$ cambian su composición a $Na(K) - HCO_3^-$ a través de procesos de intercambio catiónico. Además, se evidenciaron procesos de desnitrificación a lo largo de las trayectorias de flujo con una pendiente 0.9, valor coherente con las pendientes determinadas en numerosos estudios de aguas subterráneas a nivel mundial (Pauwels et al., 2000; Kendall & Aravena, 2000; Kendall et al., 2007).

Finalmente en la Llanura lacustre, la presencia de minerales reactivos de calcita y dolomita sugiere que el agua subterránea está disolviendo yeso y precipitando calcita a través del efecto del ión calcio (Clark, 2015). En esta zona, las aguas subterráneas presentan una disminución de las concentraciones de nitrato de 3.4 a $1.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ y valores de $\delta^{15}N_{NO_3}$ de +6.8 a 3.3 ‰ en la dirección del flujo subterráneo (SE-NO), lo que sugiere procesos de dilución cerca del Lago Titicaca.

9. Impactos logrados (3250 caracteres)

El modelo conceptual sobre el funcionamiento hidrogeológico, hidrogeoquímico e isotópico ($\delta^{15}N_{NO_3}$ y $\delta^{18}O_{NO_3}$) del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, consolidó la comprensión de los procesos claves que controlan la dinámica de flujos subterráneos y la química de las aguas subterráneas, incluyendo la influencia de impactos que generan las actividades antropogénicas.

Este modelo es una herramienta poderosa para el Desarrollo Sustentable de los Recursos Hídricos Subterráneos, fundamentalmente con una visión de Manejo Integrado de Cuencas. Y es la base para el desarrollo de modelos numéricos de flujo de aguas subterráneas y transporte de contaminantes en 3D.

Además, la identificación de las fuentes de contaminación antropogénica del agua subterránea es un paso importante para la implementación de medidas de remediación con el objetivo de mejorar la calidad del agua subterránea, coadyuvando en la preservación de la biodiversidad asociada a los recursos hídricos, que se muestran a través de humedales, acuíferos, ríos, lagunas y lago en esta región.

Por otra parte, la metodología presentada en este estudio para el desarrollo del Modelo hidrogeoquímico/isotópico puede aplicarse directamente en otras cuencas de la región semi-árida del Altiplano Boliviano con condiciones hidrogeológicas similares (e.g. Sistema endorreico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Uyuni) y en cuencas susceptibles al impacto de las actividades antropogénicas. Asimismo, se cuenta con base organizada de datos espaciales SIG para futuras investigaciones sobre recursos hídricos subterráneos y/o para el apoyo de acciones a nivel local, regional y nacional, en aras de una gestión sostenible y la protección de este preciado recurso.

Para concluir, las técnicas isotópicas han demostrado ser herramientas muy valiosas cuya aplicación no sólo muestra importantes avances para la medicina, industria, agricultura o minería, sino también para el medio ambiente y los recursos hídricos.

Tal como se demuestra en esta investigación los isótopos estables de nitrógeno y oxígeno de las moléculas de nitrato ayudan a resolver problemas ambientales y proporcionar información sobre el origen de la contaminación de las aguas y la discriminación de fuentes de contaminación por nitratos, además de los procesos que afectan las concentraciones de nitrato en el aguas subterránea. También los isótopos estables de deuterio y oxígeno 18, e isótopos radioactivos pueden proporcionar información sobre la edad del agua subterránea, interconexiones entre acuífero, las zonas de recarga, entre otros. Por lo que es muy importante plantear proyectos regionales modelo a través del Programa Nuclear Boliviano para el Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos en Bolivia aplicando técnicas isotópicas.

10. Conclusiones (1950 caracteres)

El modelo hidrogeoquímico/ isotópico ($\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$) del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor en 2D, consolidó la comprensión detallada, consistente y completa de los procesos hidrogeoquímicos que controlan la química de las aguas subterráneas de este acuífero, así como las principales fuentes antropogénicas que alteran la química de estas aguas y los procesos biogeoquímicos que atenúan naturalmente estos impactos.

En las zonas altas del Piedemonte (zonas de recarga) los recursos hídricos subterráneos son de muy buena calidad las aguas subterráneas presentan facies $\text{Ca}(\text{Mg}) - \text{HCO}_3^-$, con bajas concentraciones de nitratos y cloruros y baja mineralización debido a la influencia de la meteorización de silicatos.

En las zonas bajas del Piedemonte, aguas abajo de las zonas de recarga, en el curso del flujo subterráneo, existe una notable tendencia de enriquecimiento de las concentraciones de nitratos y cloruros y una mayor mineralización, que se relaciona con la influencia de impactos antropogénicos. De hecho, las composiciones isotópicas de nitrato, confirmaron que las fuentes antropogénicas de nitrato son principalmente pilas de estiércol y fertilizantes sintéticos al noroeste del Piedemonte y aguas residuales sépticas al sureste del Piedemonte.

Sin embargo, las concentraciones de nitrato son atenuadas naturalmente, en las zonas planas del Piedemonte inferior, donde las aguas que circulan en las capas glaciales/fluvioglaciales/aluviales se mezclan con las aguas del reservorio de origen lacustre. Esto se atribuye al flujo lento de las aguas subterráneas en esta zona, donde las aguas subterráneas descargan naturalmente en humedales.

Finalmente, en la Llanura lacustre, las aguas subterráneas presentan principalmente facies $\text{Na}(\text{K}) - \text{Cl}^-$, cuya mineralización es producto de la disolución de evaporitas. En esta área el agua subterránea es susceptible a la contaminación, especialmente en las zonas donde el acuitardo de arcilla se encuentra ausente y donde existe conexión con el Piedemonte.

Los resultados de esta investigación tienen implicaciones importantes para el Desarrollo Sustentable de los Recursos Hídricos Subterráneos, en aras de un manejo sostenible y la protección de este preciado recurso, fundamentalmente con una visión de Manejo Integrado de Cuencas.

11. Recomendaciones (1950 caracteres)

El modelo hidrogeoquímico/isotópico del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, ubicado en la región semi-árida del Altiplano Boliviano, permitió la interpretación correcta de los procesos hidrogeoquímicos, biogeoquímicos que controlan la química de las aguas subterráneas, además de los impactos antropogénicos que alteran la química de estas aguas.

El siguiente paso es el desarrollo de un modelo numérico de flujo de aguas subterráneas y transporte de contaminantes en 3D. Por lo que se requieren futuras investigaciones para refinar la robustez de la modelización en 3D. Es así que algunos trabajos futuros después de este estudio podrían estar dirigidos a:

- 1) Investigar el comportamiento hidrogeoquímico y las composiciones isotópicas de ($\delta^{15}\text{N}_{\text{NO}_3}$ y $\delta^{18}\text{O}_{\text{NO}_3}$) al sur y al norte del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor (sur de Viacha y este de Achacachi).
- 2) Establecer una Red de Monitoreo de la Calidad y Cantidad de los Recursos Hídricos Subterráneos, en toda la extensión del Acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, como alerta temprana sobre los impactos de la extracción y la contaminación de los recursos hídricos subterráneos.
- 3) Investigar el origen y las fuentes de recarga del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, mediante la aplicación de isótopos estables de deuterio y oxígeno 18, haciendo énfasis en las implicaciones sobre la extracción de aguas subterráneas.
- 4) Investigar si el comportamiento hidrogeoquímico e isotópico de las aguas subterráneas de la Zona de Tiwanacu muestran similares características al de Llanura lacustre del acuífero de la Cuenca Katari y Lago Menor, para confirmar que existe potencial de aguas subterráneas en los depósitos que fueron producto de las antiguas paleo-invasiones lacustres al igual que en la Cuenca Katari y Lago Menor.

12. Referencias Bibliográficas (1950 caracteres)

Se aclara que la revisión bibliográfica de la presente investigación es extensa, lo que sobrepasa los 1950 caracteres estipulados. Por lo que se citarán de manera precisa todas las fuentes de información consultadas de acuerdo a Notas importantes.

Agramont A, Craps M, Balderrama M, Huysmans M (2019) Transdisciplinary learning communities to involve vulnerable social groups in solving complex waterrelated problems in Bolivia. *Water* 11, 385

Appelo CAJ, Postma D (2005) *Geochemistry, groundwater and pollution*, 2nd edn. Balkema, Dordrecht, The Netherlands

Archundia D, Duwig C, Lehenbre F, Chiron S, Morel M-C, Prado B, Bourdat- Deschamps M, Vince E, **Flores Avilés GP**, Martins JMF, (2017b) Antibiotic pollution in the Katari subcatchment of the Titicaca Lake: major transformation products and occurrence of

resistance genes. *Science of the Total Environment*, 576, 671–682

BID (2016) Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (Cuenca Katari, Bahía Cohana) BO-L1118. Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), 87 páginas

Bayanzul B, Nakamura K, Machida I, Watanabe N, Komai T (2019) Construction of a conceptual model for confined groundwater flow in the Gunii Khooloi Basin, Southern Gobi Region, Mongolia. *Hydrogeol J* <https://doi.org/10.1007/s10040-019-01955-8>

Chadha DK (1999) A proposed new diagram for geochemical classification of natural waters and interpretation of chemical data. *Hydrogeol J* 7:431–439

Coudrain-Ribstein A, Olive P, Quintanilla J, Sondag F, Cahuaya D (1995) Salinity and isotopic dynamics of the groundwater resources on the Bolivian Altiplano. Application of Tracers in Arid Zone Hydrology (Proceedings of the Vienna Symposium, August 1994). IAHS Publ. No. 232, 1995

Clark I (2015) *Groundwater Geochemistry and Isotopes*. CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business. International Standard Book Number-13: 978-1-4665-9174-5 (eBook - PDF)

Clark ID, Fritz P (1997) *Environmental Isotopes in Hydrogeology*. Lewis Publishers, New York

Flores Avilés GP (2019) A groundwater basin multidisciplinary approach to conceptualize subsurface flow and trace nitrate contamination sources. Lake Titicaca, Bolivia. PhD thesis, École Doctorale Terre-Univers-Environnement, University of Grenoble Alpes, France, 2019

Flores Avilés GP, Descloitres M, Duwig C, Rossier Y, Spadini L, Legchenko A, Soruco A, Argollo J, Pérez M, Medinaceli W (2019) Insight into the Katari-Lago Menor Basin aquifer, Lake Titicaca-Bolivia, inferred from geophysical (TDEM), hydrogeological and geochemical data. *J of South American Earth Sciences* 99 (2020) 102479. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102479>. Accepted 23 December 2019

Foster S, Pulido-Bosch A, Vallejos A, Molina L, Llop A, MacDonald AM (2018) Impact of irrigated agriculture on groundwater-recharge salinity: a major sustainability concern in semi-arid regions. *Hydrogeol J* <https://doi.org/10.1007/s10040-018-1830-2>

Garcia ME, Bengtsson L, Persson KM (2010) On the distribution of saline groundwater in the Poopó basin, Central Bolivian Highland. *Vatten* 66:199-203. Lund 2010

Gaillardet J, Dupre B, Louvat P, Allegre CJ (1999) Global silicate weathering and CO₂ consumption rates deduced from the chemistry of large rivers. *Chem Geol* 159(1–4):3–30. [https://doi.org/10.1016/S0009-2541\(99\)00031-5](https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00031-5)

Gan Y, Zhao K, LiangX, Ma T, Wang Y (2018) Groundwater flow and hydrogeochemical evolution in the Jiangnan Plain, central China. *Hydrogeol J* <https://doi.org/10.1007/s10040-018-1778-2>

Gonzales Amaya A, Ortiz J, Durán A, Villazón M (2018b) Hydrogeophysical methods and hydrogeological models: basis for groundwater sustainable management in Valle Alto (Bolivia). *Sustain. Water Resour. Manag.* 5 (3), 1179–1188

- Kammoun S, Re V, Trabelsi R, Zouari K, Daniele S (2018) Assessing seasonal variations and aquifer vulnerability in coastal aquifers of semi-arid regions using a multi-tracer isotopic approach: the case of Grombalia (Tunisia). *Hydrogeol J* <https://doi.org/10.1007/s10040-018-1816-0>
- Kaiser J, Hastings MG, Houlton BZ, Röckmann T, Sigman D (2007) Triple Oxygen Isotope Analysis of Nitrate Using the Denitrifier Method and Thermal Decomposition of N₂O. *Anal. Chem.* 2007, 79, 599-607
- Kendall C, Aravena R (2000) Nitrate isotopes in groundwater systems. *Environmental Tracers in Subsurface Hydrology*. P. G. Cook et al. (eds.). Páginas 261-297.
- Kendall C, Elliott EM, Wankel SD (2007) Tracing anthropogenic inputs of nitrogen to ecosystems, Chapter 12, In: R.H. Michener and K. Lajtha (Eds.), *Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science*, 2nd edition, Blackwell Publishing, p. 375- 449.
- Lachaal F, Mlayah A, Anane Makram, Bédir M, Tarhouni J, Leduc C (2012) Comprehension and hydrogeological conceptualization of aquifer in arid and semi-arid regions using integrated hydrogeological information system: case of the deep aquifer of Zéramdine-Béni Hassen (east-central Tunisia). *Arab J Geosci* DOI 10.1007/s12517-011-0498-x
- Ma B, Jin M, Liang X, Li J (2017) Groundwater mixing and mineralization processes in a mountain–oasis–desert basin, northwest China: hydrogeochemistry and environmental tracer indicators. *Hydrogeol J* DOI 10.1007/s10040-017-1659-0
- MMAyA (2014) Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento La Paz – El Alto, Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, La Paz, Bolivia, páginas 932
- MMAyA – Environmental Audit (2014) Informe de Auditoría sobre el Desempeño Ambiental respecto de la Contaminación Hídrica en la Cuenca del Río Katari y la Bahía de Cohana K2/AP05/J13 (available at <https://www.contraloria.gob.bo/portal>)
- MMAyA (2016) Plan de Manejo Preliminar de los Acuíferos de Purapurani y Viacha. Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, La Paz, Bolivia, 184 pages.
- Mudarra M, Andreo B, Marín AI, Vadillo I, Barberá JA (2014) Combined use of natural and artificial tracers to determine the hydrogeological functioning of a karst aquifer: the Villanueva del Rosario system (Andalusia, southern Spain). *Hydrogeol J*, DOI 10.1007/s10040-014-1117-1
- Pauwels H, Foucher JC, Kloppmann W (2000) Denitrification and mixing in a schist aquifer: influence on water chemistry and isotopes. *Chemical Geology* 168 (2000) 307–324
- Quino Lima I, Ormachea Muñoz M, Ramos Ramos OE, Bhattacharya P, Quispe Choque R, Quintanilla Aguirre J, Sracek O (2019) Hydrochemical assessment with respect to arsenic and other trace elements in the Lower Katari Basin, Bolivian Altiplano. *Groundwater for Sustainable Development* 8 (2019) 281–293
- Re V, Sacchi E, Kammoun S, Triangli C, Trabelsi R, Zouari K, Daniele S (2017) Integrated

socio-hydrogeological approach to tackle nitrate contamination in groundwater resources. The case of Grombalia Basin (Tunisia). *Science of the Total Environment* 593–594 (2017) 664–676

Spalding RF, Hirsh AJ, Exner ME, Little NA, Kloppenborg KL (2019) Applicability of the dual isotopes $\delta^{15}\text{N}$ and $\delta^{18}\text{O}$ to identify nitrate in groundwater beneath irrigated cropland. *Journal of Contaminant Hydrology* 220 (2019) 128–135

Viguier B, Jourde H, Yáñez G, Lira E, Leonardi V, Moya C, García-Pérez T, Maringue J, Lictévout E (2018) Multidisciplinary study for the assessment of the geometry, boundaries and preferential recharge zones of an overexploited aquifer in the Atacama Desert (Pampa del Tamarugal, Northern Chile). *J. South Am. Earth Sci.* 86, 366–383

Vystavna V, Diadin D, Yakvlev V, Hejzlar J, Vadillo I (2017) Nitrate contamination in a shallow urban aquifer in East Ukraine: evidence from hydrochemical, stable isotopes of nitrate and land use analysis. *Environ Earth Sci* (2017) 76:463 DOI 10.1007/s12665-017-6796-1

Xanke J, Tanja L, Goeppert N, Klinger J, Gasse N, Goldscheider N (2017) Contamination risk and drinking water protection for a large-scale managed aquifer recharge site in a semi-arid karst region, Jordan. *Hydrogeol J* DOI 10.1007/s10040-017-1586-0

Notas importantes:

- a) Los trabajos que no respeten los límites establecidos por el presente Anexo o que no adjunten la Declaración Jurada (escaneada) descritos en la convocatoria, podrán ser descalificados.
- b) Los trabajos deberán citar de manera precisa todas las fuentes de información consultadas.

Documentos que deberán acompañar la postulación de cada trabajo:

- 1) Declaratoria Jurada para la remisión de la información (Anexo 1 escaneada en formato PDF).
- 2) Documentos únicamente en formato digital conteniendo el Anexo 2 (Formulario de presentación de trabajos de investigación) y el Anexo 3 (Formato de presentación del trabajo de investigación).
- 3) Incluir en formato digital publicaciones en revistas indexadas (deseable).

Todos los Anexos se encuentran disponibles en el Sitio Web: premiocyt.minedu.gob.bo